

Thema eingrenzen

Mit der Eingrenzungstabelle können Sie Ihr Thema nach bestimmten Kategorien eingrenzen. Außerdem können Sie anhand der ausgefüllten Tabelle eine Fragestellung entwickeln.

Sehen Sie sich untenstehendes Beispiel an um zu verstehen, was die einzelnen Eingrenzungskriterien bedeuten.

Füllen Sie danach die Tabelle auf der nächsten Seite aus. Sie müssen sie nicht unbedingt in der vorgegebenen Reihenfolge ausfüllen. Auch müssen Sie nicht zu jedem Punkt etwas finden.

Beispiel: Themenbereich „Burnout als Folge des Kapitalismus?“

(entnommen aus Grieshammer et al. 2016)

Eingrenzungskriterien	Konkrete Eingrenzungsmöglichkeiten
Ausgewählte(r) Aspekt(e)	Burnout von ManagerInnen ManagerInnen in Unternehmen ManagerInnen in Banken
Zeitliche Eingrenzung	Alter der Führungskräfte Untersuchungszeitraum
Örtliche Eingrenzung (Städte, Länder, Einrichtungen, Wirtschaftsraum,...)	In Hamburg In Europa In der EU In ländlichen/urbanen Regionen
Schwerpunkte setzen/ Unter besonderer Berücksichtigung von...	...Kapitalismus und Lebensführung ...Beruf und Privatleben
Nach Personengruppen (soziale Gruppe, Nationalität, berufliche Position)	Englische Banker ManagerInnen Weibliche Fachkräfte
Nach Disziplingesichtspunkten und Forschungsmethode	Kapitalismustheorien/Sozialpsychologische Studie Statistischer Vergleich Qualitative Untersuchung
Eingrenzung der Quellen	Nur deutsche Literatur Ab 2000 Bestimmte Forschungsrichtung (z.B. kapitalismuskritische Forschung, Forschung zu Burnout) Experteninterviews
Nach Theorieansätzen, Autoren	Psychoanalytische Theorie Unter besonderer Berücksichtigung der Arbeiten von XY
Beziehungen/ Vergleiche herstellen	Im Vergleich zu gesunden ManagerInnen Im Interkulturellen Vergleich
Einzelfall/ Beispiel betonen	Fallstudie
Neues hervorheben	Moderne Erklärungsansätze (Burnout)

	Neuste Forschungsergebnisse zum Thema (Kapitalismus/Burnout)
Nur Überblick geben	Historischer Rückblick Überblick über den aktuellen Forschungsstand
Praxisbezug konkretisieren	Fallbeispiele Relevanz für die Unternehmensführung Umsetzung im Unternehmen

Diese Fragen können Ihnen dabei helfen, mit der ausgefüllten Eingrenzungstabelle weiterzuarbeiten:

- Bei welchem Punkt ist Ihnen am meisten eingefallen?
- Welches Kriterium finden Sie wichtig, fiel Ihnen aber schwer auszufüllen?
- Was könnte der Schwerpunkt Ihres Themas sein?
- Welche Eingrenzungskriterien könnten kombiniert werden? Was gehört für Sie zusammen?

Nach dem Ausfüllen der Tabelle können Sie:

- eine vorläufige Fragestellung entwickeln
- Schlagwörter für die Recherche notieren.

Eine Fragestellung ist eine Leitfrage für Ihre wissenschaftliche Arbeit. Eine gute Fragestellung ist in der Regel:

- als tatsächliche Frage formuliert
- klar als eine Frage zu erkennen
- kurz und prägnant
- für Sie als Schreibende/n interessant
- für das Thema relevant
- umstritten
- eine Gelegenheit, eine These aufzustellen und zu beweisen
- in der Einleitung Ihrer wissenschaftlichen Arbeit klar erkennbar

Quelle: Grieshammer, Ella; Liebetanz, Franziska; Peters, Nora et al (2016): Zukunftsmodell Schreibberatung: Eine Anleitung zur Begleitung von Schreibenden im Studium. 3. korr. Aufl. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. S. 176f

EINGRENZUNGSTABELLE

Eingrenzungskriterien	Konkrete Eingrenzungsmöglichkeiten
Ausgewählte(r) Aspekt(e)	
Zeitliche Eingrenzung	
Örtliche Eingrenzung (Städte, Länder, Einrichtungen...)	
Schwerpunkte setzen/ Unter besonderer Berücksichtigung von...	
Nach Personengruppen	
Nach Disziplingesichtspunkten und Forschungsmethode	
Eingrenzung der Quellen	
Nach Theorieansätzen, Autoren	
Beziehungen/ Vergleiche herstellen	
Einzelfall/ Beispiel betonen	
Neues hervorheben	
Nur Überblick geben	
Praxisbezug konkretisieren	